

Maurizio Perugi

TRACCE DI UN MODELLO AGIOGRAFICO BIZANTINO

NEL RITMO “PATER DEUS INGENITE” E NELLA “VITA” FRANCESE DI SAINT ALEXIS

Verso la fine del primo millennio, con l'occasione dell'arrivo di Sergio, arcivescovo di Damasco, si traduce a Roma la Vita di sant'Alessio, a partire da un archetipo greco già noto in Spagna in una versione abbreviata. Il culto del santo è promosso da un circolo di riformatori, tra i quali Pier Damiani e Adalberto di Praga. Redatto in un cattivo latino, farcito di grecismi, il testo è stato rielaborato almeno una volta. Più di un secolo dopo, nella prima metà del sec. XII, una versione rinnovata della Vita bizantina arriva in Italia dal monastero di San Giovanni sito a Costantinopoli, nel quartiere di Pétra: il livello retorico del nuovo testo è incomparabilmente superiore, certo grazie anche alla riforma condotta da Simeone detto il Metafraste, che rinnova profondamente la pratica e la gestione dell'agiografia, in particolare per quanto riguarda il pieno ricupero alla tradizione retorica risalente ai sec. II-III d.C.:

Ses règles furent codifiées avec attention par les rhéteurs du mouvement littéraire des II^e et III^e ap. J.-C. que l'on a appelé la seconde sophistique, et parmi eux, les œuvres d'Hermogène de Tarse puis de Ménandre de Laodicée ont connu la plus grande popularité à Byzance. Souligner cette influence n'a d'ailleurs rien de nouveau: Hippolyte Delehaye a suffisamment montré comment les premiers panégyriques des martyrs chrétiens ont été imprégnés par ce mouvement littéraire (Delouis 2003).

Al tempo della disputa iconoclastica gli agiografi non leggevano la *Retorica* d'Aristotele; dominavano in compenso le tecniche della seconda sofistica, che in parte si può considerare come una sintesi originale della tradizione aristotelica. «À côté de cette médiation, on doit souligner encore une dernière influence, incontournable, celle des Pères de l'Église, et en particulier ceux que l'on désigne du nom de Cappadociens, Basile de Césarée, Grégoire de Nysse et Grégoire de Nazianze (IV^e siècle)».

Questi precedenti hanno una ricaduta importante su alcuni fra i poemetti agiografici che si situano alle origini delle letterature romanze; più precisamente quelli che discendono da un modello bizantino, come la *Vie de saint Alexis*. Uno dei momenti della *Vie* più intensi dal punto di vista narrativo è quando l'autore lascia il protagonista a Edessa, mendico seduto fra i mendici, per spostare il racconto sulla reazione dei familiari, sorpresi dall'assenza del fuggiasco. In un noto articolo, Jean Rychner (1985:72) sviluppa il confronto fra il Ritmo latino e la Vita antico-francese:

Lorsqu'ils retournent du Proche-Orient à Rome, les deux auteurs marquent très visiblement la charnière par une transition explicite (...). Je ne sais pas si ce type d'articulation est courant dans la poésie latine rythmique, mais, en français, on le trouve dès les origines [*Passion de Clermont* 278 «Lai dei venir o eu laissei»]; on le met souvent en rapport avec l'utilité qu'il y a, dans la récitation orale, à marquer clairement les transitions.

Va da sé che in questo contesto – ma anche per quanto riguarda gli inizi dell’agiografia bizantina - parlare di oralità è fuori luogo,¹ per lo meno nel senso che questa abusata parola ha indebitamente assunto nell’ambito della romanistica.² Nello schema che segue visualizzo il cammino che, in base alle conclusioni a suo tempo raggiunte, conduce dalla Vita bizantina trasmessa nel ms. monacense (Mon. Gr. 3)³ al testo vernacolare, passando attraverso le intermediazioni di una perduta Vita latina (Sy, di cui BHL 292 rappresenta un tardo testimone) e la versificazione di questa Vita nel ritmo *Pater Deus ingenite*:⁴

Mon. Gr. 3 ἀλλ’ ἡ μητήρ, προς γαρ εκείνην αὐθις τῷ λόγῳ ἐπάνειμι
 ↓
 Sy 30 Die altera, ut ad id redeamus⁵
 ↓
Rythmus 79-80 Nunc praetermisso filio / de patre loquar denuo
 ↓
 VSA 101 Or revendrai al pedra ed a la medra

La stabilità della formula si dichiara da sé: *redeamus* e *revendrai*⁶ traducono fedelmente ἐπάνειμι, mentre nel sinonimo *loquar denuo* convergono sia la specificazione τῷ λόγῳ che l’avv. αὐθις. Il Monacense riproduce la terza sezione (terzo trimestre) del *Panegyricum monasterii sancti Prodromi mensium Martii, Aprilis, Maii*.⁷ Il codice, che il catalogo di Tiftixoglu data al secondo quarto del sec. XII, emana dal «monastère de Saint-Jean-Baptiste ou du Prodrome de Pétra», sito vicino alla cisterna di Aetio: «Nombreux sont les documents qui concernent ce couvent particulièrement célèbre du XII^e siècle à la chute de Constantinople». ⁸ Come il Monacense (f. 1vb), vari altri mss. appartenuti al monastero recano la seguente dichiarazione in tre versi: «Ἡ βίβλος αὐτῆ τῆς μονῆς του Προδρόμου / τῆς κειμένης ἐγγιστα τῆς Αετίου· / ἀρχαϊκὴ δὲ τῆ μονῆ κλήσις Πέτρα». Sulla base di questa nota molti, a cominciare da Du Cange, hanno creduto all’esistenza di un monastero chiamato Aetius.⁹ Janin conclude (p. 101) che «la citerne d’Aétius, point de repère de trois monastères au moins et d’une église, a été

¹ Buon esempio sono i cosiddetti *mélanges hagiographiques*: «On sait que ces recueils disparates (...), selon le grand érudit [A. Ehrhard], n’étaient pas destinés à l’usage liturgique mais à la lecture privée» (Nowack 1958:144).

² Per l’impostazione del problema nell’agiografia bizantina si veda Mesis/Papaioannou 2016.

³ Per il questa Vita, e l’altra di Simeone Metafraste, uso il testo riprodotto (sia pure in forma non ineccepibile) in Massmann 1843:192-208.

⁴ Per motivi di praticità, e salvo poche eccezioni, estendo al greco antico e bizantino le regole accentuative (μονοτονισμός) vigenti nel greco moderno, solo marcando (quando è il caso) la presenza di iota sottoscritto.

⁵ Cfr. Pier Damiani, *Sermo* 28,3 «Ut ergo ad beatum redeamus Alexium».

⁶ Nella versione più antica, trasmessa dal ms. A, la formula è ridotta a una sorta di grado zero (*Or vus dirai*).

⁷ Tiftixoglou 2004:34.

⁸ Janin 1943:93 sgg.

⁹ Etienne Gerlach racconta (1578) di aver visto, non lontano dalle rovine del monastero, i resti della «très jolie église d’Aétius, jadis très florissante et habitée par des maîtres et des nombreux disciples» (Janin).

construite en 421; elle se trouvait dans le quartier de Pétra», nel luogo dove oggi si trova il *çukur bostan*.¹⁰ Ora non è certo un caso che la Vita romana C 69 dica: «tradidit cartulario sanctae Romanae ecclesiae, nomine Ethio». Di *Aethius*, personaggio fittizio e chiaro aggancio nominale con il monastero della nuova Roma, fanno menzione anche le altre vite romane A e Ct.¹¹

La formula di transizione che, ripresa dal Monacense, è stata puntualmente tradotta in latino e in volgare, nonostante l'apparenza ha un'origine illustre; risale niente meno che a Erodoto I 140,3 ἀνεμι δε επί τον πρότερον λόγον e VII 137,3 επάνειμι δε επί τον πρότερον λόγον: «si tratta di ricollegarsi al λόγος [‘unità narrativa’] precedente dopo una digressione». La frase si inserisce «in una serie di espressioni formulari, erodotee o di altri autori, che servono a segnare passaggi all'interno di un discorso ben argomentato (...): cf. un elenco di formule esprimenti “Hinweise nach vorn” o “nach hintern”»¹² nello studio di Ek (1942). Ecco gli esempi più significativi:

Xenoph., *Hist. Gr.* 6, 5, 1 νυν δ' επάνειμι ένθεν επί ταύτα εξέβην; 7, 4, 1 εγώ δε ένθεν εις ταύτα εξέβην επάνειμι
Demosth. 18, 163 εκείσε επάνειμι, ότι...
Polyb. 4, 21, 12 αύτις επί την εκτροπήν επάνιμεν
Diod. 2, 31, 10 επάνιμεν όθεν εξέβημεν
Paus. 1, 4, 6 επάνειμι δε εις την αρχήν όθεν εξέβην του λόγου
Plat. *Phaed.* 78a όθεν απελίπομεν, επανέλθομεν
Plat. *Leg.* 864c ίωμεν δη τα μετά ταύτα εκείσε, οπόθεν εξέβημεν δεύρο
Aristoph. *Nub.* 1408 εκείσε δ' όθεν απέσχισάς με του λόγου μέτειμι

Nel densissimo articolo di Corcella, questa scheda è usata allo scopo di decifrare un terzo luogo di Erodoto, che presenta non pochi problemi. È il «singolare brano (VII 239) che, nel testo che ne dà Hude», comincia così: ἀνεμι δε εκείσε του λόγου τη μοι το πρότερον εξέλιπε. L'oscurità di sintassi e lessico ha persino fatto dubitare dell'autenticità della frase. L'equivalenza fra τη μοι (ο λόγος) πρότερον εξέλιπε = επί τον πρότερον λόγον darebbe una traduzione del tipo «torno a quel punto del λόγος dove in precedenza il λόγος ebbe fine»: «ein unerhörter Ausdruck» secondo Krüger (1856), che «pensava a un interpolatore piuttosto tardo, probabilmente bizantino».¹³ In realtà εξέλιπε è un transitivo usato assolutamente;¹⁴ una traduzione corretta sarebbe dunque «torno a quel punto del λόγος dove il mio λόγος ha compiuto una omissione, ha lasciato una lacuna»: notevole la corrispondenza con Cic. *ad fam.* 4,13,6 «redeo igitur ad id...quod primo omiseram».

¹⁰ «'Jardin enfoncé' ou citerne à ciel ouvert de Salma Tomruk, près de la porte d'Andrinopole» (Janin 1943:87).

¹¹ Le sigle sono quelle usate da Engels (1999:433). Sy dice semplicemente «unus de sacerdotibus», che nel Ritmo diventa un *cancellarius*, da cui *Li cancelers* di VSA 376.

¹² Corcella 1985:348-9.

¹³ La tradizione indiretta conferma però l'autenticità del passo, che è già in Erodoto nella seconda metà del sec. II d.C. In ciò che segue, riassumo da Corcella 1985:314-48 un'argomentazione di per sé abbastanza complessa.

¹⁴ «Si può insomma concludere che εξέλιπε 'fece una omissione', 'omise qualcosa', non è (...) impensabile nella prosa di Erodoto (...) tale uso del verbo assoluto con una sorta di "oggetto indeterminato sottinteso" è un fenomeno ben attestato nel greco di ogni epoca (e frequente con i composti di λείπω)» (Corcella 1985:335-6).

«È possibile che, come hanno rilevato i commentatori, Aristofane faccia» nelle *Nubes* «la parodia dello stile erodoteo, o comunque di quello stile dei dibattiti e delle conferenze “sofistiche” che doveva spesso prevedere l’articolazione di più punti del discorso tra cui instaurare dei passaggi». ¹⁵ In ogni caso, ricordiamo che espressioni di questo tipo s’incontrano nel linguaggio dei tragici, ¹⁶ e sono naturalmente molto comuni fra gli storici e gli oratori. ¹⁷ Insomma, questa formula di transizione è una scheggia dell’eredità letteraria e oratoria ellenica, che puntualmente si ritrova negli autori della tarda greccità, ad es. Procopio di Cesarea (*Bellum Goth.* IV 7 «εγώ δε ὅθεν την εκβολήν του λόγου εποιησάμην επάνειμι»), Clemente Alessandrino (*Paedagogus* II 8 «αύθις ουν επί το προκειμένον επάνειμι» ‘rursus igitur revertor ad propositum’), Giovanni Crisostomo (*Ad Stagirium a daemone vexatum*, lib. II: «ὕπερ δε του μη πολύ ποιήσαι το μήκος επάνειμι προς τον Ισαάκ» ‘verum ne prolixior sim, ad Isaac redeo’), ¹⁸ e ancora Michele Psello, Costantino Acropolita, Niceforo Gregora. ¹⁹

Nella *Vita Alexii* trasmessa dal Monacense non è questo l’unico esempio di formula retorica impiegata per organizzare la narrazione. ²⁰ Ricordo che BHL 292, testimone tardivo della perduta *Vita* versificata nel Ritmo, è quasi del tutto spoglio di ricorsi formulari. ²¹ Al contrario, la *Vita* del Monacense ha evidentemente subito un (pre)lavaggio che l’ha epurata da qualsiasi dettaglio troppo allusivo all’origine costantinopolitana del protagonista; in compenso, la codificazione retorica è rimasta in gran parte intatta. Semplificando al massimo, si può dire che se al racconto di BHL 292 si somma la veste formale del Monacense, si ottiene qualcosa di abbastanza vicino alla perduta fonte del Ritmo. ²² Lo possiamo vedere da una breve analisi delle più cospicue «marques d’énunciation»

¹⁵ Corcella 1985:349. Cfr. Blaydes 1890:491 «Rhetores et dialecticos παρωδείν videtur», ad es. Antiph. III 48 «εκεῖσε διαπλέω ὅθεν διεσπάρσθημεν»; Dem. di Cor. 211 «επανελθεῖν ουν οπόθεν εις ταύτ’ ἐξέβην βούλομαι».

¹⁶ Eur. *Herc.* 1221 «εκεῖσ’ ανοιστέον»; Moschion. *trag.* 7,1 «πρώτον δ’ άνειμι και διαπτύξω λόγω / αρχήν βροτείου και κατάστασιν βίου».

¹⁷ Ad es. Πολύβιος, *Ιστορίων* E. 34 «επί δε την αρχήν επάνειμι της εμαντου προθέσεως» = *Hist. liber* V 33 ‘Nunc illa de quibus dicere institui, pergam ordiri’; Demosth. *Περί του στεφάνου* 18: «Αλλ’ εκείσε επάνειμι». Si veda in proposito lo studio di Schepe (1878).

¹⁸ Cfr. lo spurio *In duodecim apostolos sermo*: Αλλ’ εγώ προς τους κορυφαίους των αποστόλων επάνειμι τω λόγω ‘Sed iam ad principes apostolorum converto sermonem’.

¹⁹ Mich. Ps. *Εκατ. βυζαντ. Ιστ., Κωνσταντίνος Θ’* (1042-1055) § 161: Εγώ δε τον περί της βασιλίδος συντελέσας λόγον, επί τον βασιλέα αύθις επάνειμι; Const. Acr. *Sermo in S. Ioan. Damasc.* (PG 150, 829-30): ουκ έχων δ’ ότι και δράσαιμι, προς τα του Ιωάννου και πάλιν επάνειμι ‘Cum itaque ad id agendum sim impotens, revertor ad Ioannem’; Nicef. Gr. *Byzant. Hist.* 34 (PG 149, 406): τα δε πλείω τοις εμπροσθεν ταμιεύεσθαι κρίνας δίκαιον εκείσε επάνειμι ‘et cum plura ad posterum differri aequum esse putem, illuc redeo’ (cfr. *ibid.* 29, 24: Είεν. Εγώ δ’ εις τον ειρμόν επάνειμι του λόγου ‘Esto; ego vero ad nexum redeo orationis’).

²⁰ Un manuale dedicato ai principali τόποι impiegati nell’agiografia bizantina è quello di Pratsch 2005.

²¹ Possiamo comunque citare «Et quis ad haec locus sub caelo tam idoneus?» (§ III); «Quid multa?» (§§ 17 e 72); «Et qui ad hoc sub caelo tam idonei (...) quam illi?» (§ 47); «Quid plura?» (§ 59); «absque mora, immo in puncto» (§ 71); «Quis hic vel cogitare possit (...)?» (§ 76).

²² «Du point de vue de la technique du récit, Mon. Gr. est une bonne exemplification du modèle grec duquel l’auteur de Sy a dû s’inspirer» (Perugi 2014:267).

presenti nella Vita di Στέφανος ο Νέος.²³ Fra queste indicazioni d'autore M.-F. Auzépy distingue due tipi: 1) l'autore organizza la narrazione, evidenziandone le articolazioni («p.ex.: 'un tel, dont j'ai déjà parlé', ou 'repreons le cours du récit'»); 2) nella narrazione, l'autore inserisce un certo numero di glosse con cui esprime un giudizio o un'emozione a lui propri, e può intervenire sia in prima persona, sia per mezzo di interiezioni o formule interrogative, allo scopo di comunicare al suo pubblico i propri sentimenti di meraviglia, indignazione, compassione.

Tra gli accordi in vista degli sponsali di Alessio e la celebrazione, dice l'anonimo del Monacense, non passa molto tempo: «ου πολύ το εν μέσῳ». Registro la formula in Gregorio di Nazianzo²⁴ e, a titolo di esempio, in un testo agiografico.²⁵ Quando Eufemiano intima al figlio di andare a consumare il matrimonio, l'autore interrompe il racconto per rivolgersi all'uditorio con un commento in prima persona: 'ed è a questo punto che viene la parte più utile e gradevole del racconto, alla quale vi prego di prestare attenzione, perché vedendo la saggezza di Alessio siate pervasi dal suo stesso amore per la virtù'.²⁶ La formula di apertura si ritrova quasi identica in una Passione di san Patrizio, dove è ugualmente seguita da un'apostrofe all'uditorio.²⁷ Anche in questo caso si risale a Gregorio di Nazianzo: 'Voi, lo so (οἶδ' ὅτι),²⁸ aspettate con impazienza il seguito del racconto. Siete in ansia per la sorte della ragazza e del suo innamorato; temete che il loro amore non abbia un lieto fine'.²⁹ Il dialogo con il pubblico si ripete con la stessa vivacità in un altro luogo dell'orazione: 'Vi chiedete come ciò sia potuto accadere? Ma eccomi alla parte più bella del racconto. La ragazza vince, il diavolo è sconfitto'.³⁰

²³ «Nous appellerons ces traces de l'intervention de l'auteur des marques d'énonciation, en ce que ce sont les marques que l'auteur parle en son nom et de son temps» (Auzépy 1999).

²⁴ *Oratio 4*, PG 35, c. 537-8, § 31: «Ου πολύ το εν μέσῳ, και ταύτην δίδωσιν αὐτῷ καθ' ἡμῶν ἡ πληθυνθείσα τῶν πολλῶν ανομία»; *Oratio 25*, PG 35, c. 1209, § 460: «Ου πολύ το εν μέσῳ, και δευτέρα ζάλη κατά τῆς Εκκλησίας εγείρεται».

²⁵ *Vita S. Nicephori episc. Milesii (saec. X)*, «Analecta Bollandiana», 14 (1895), 129-66, p. 137: «Ου πολύ το εν μέσῳ, και ἡ μήτηρ εισήει τῆ φιλοστοργία συνωθουμένη και ελκομένη, ουκ ἐπὶ μακρόν τὴν διάστασιν καρτερήσασα». Si aggiunga Mertens (1960): «Ου πολύ το εν μέσῳ - Και Μενέλαος εκ Κρήτης επανελθὼν και τον οἶκον ανατετραμμένον εὐρων προς δίωξιν ὠρμησεν».

²⁶ «Ἄλλ' ενταύθα μοι και το του διηγῆματος ωφελιμώτατον ἅμα και χαριέστατον· ὦ και προσέχειν τον νουν εἴητε αν δίκαιοι· ἰν' εἰδέναι τὴν Ἀλεξίου σωφροσύνην καλῶς ἔχοιτε· και ταύτη προς τον ἴσον εκείνῳ διαθερμαίνοισθε τῆς ἀρετῆς ἔρωτα».

²⁷ «Και τί γίνεται; Ενταύθα μοι του διηγῆματος το χαριέστατον και παραδοξότατον (...). Γνώθι τοινυν, υπατικέ, ὅτι θριξ κεφαλῆς παντός ἀνθρώπου ουκ ἀπολείται ἀνευ του θείου θελήματος (...). Πεπληροφόρησθω ουν πάσα ψυχή ὅτι ἡ μαρτυρία αὐτῆ ἀληθῆς εστιν» (Halkin 1960:143).

²⁸ Anche nel Monacense l'autore, dopo aver alluso a «του ἀληθοῦ...χρήματος», aggiunge: «τον του ἀγίου νεκρόν οἶδ' ὅτι πάντες νοήσετε».

²⁹ *Oratio 24*, PG 35, 1181-2: «Ποθεῖτε τα εξῆς, οἶδ' ὅτι, του διηγῆματος. Ἀγωνιάτε γαρ υπέρ τῆς παρθένου και του εραστοῦ δε ουκ ἦττον, μη εις κακόν ἀμφοτέροις ο πόθος ἔληξεν». Cfr. ancora Halkin 1989:114 «Και σκοπεῖτε τὴν οικονομία, ὅπως σοφῆ: ενταύθα γάρ μοι το του διηγῆματος ἡδιστον».

³⁰ «Πῶς και τίνα τρόπον; Ενταύθα μου το του διηγῆματος ἡδιστον. Νικά ἡ παρθένος, νικάται ο δαίμων» (*Oratio 24*, *ibid.*).

Anche per il miracolo dell'icona parlante non poteva mancare il commento dell'autore: «και το θαύμα, φρίκης όσης και θάμβους μεστόν». Ogni volta che descrive un miracolo, di solito qualsiasi agiografo non manca di ricorrere alle note di spavento, stupore, orrore. Il sintagma costruito con μεστός è specialmente caratteristico;³¹ anche θάμβος è un termine ricorrente,³² spesso in dittologia con φρίκη.³³ L'archetipo del resto è evangelico, e si trova nel miracolo dei pani e dei pesci («καὶ ἐγένετο θάμβος ἐπὶ πάντα, καὶ συνελάουν πρὸς ἀλλήλους...»)³⁴. Perché fra gli uditori l'orrore non generi incredulità,³⁵ San Gregorio si preoccupa di garantire l'autenticità dell'evento.³⁶

Quando Alessio sopporta stoicamente le angherie dei servi, l'autore dice che la sua pazienza ha la durezza del diamante («ο στερρός όντως εκείνος της υπομονής αδάμας»). Il paragone è già nella *Vita Athanasii* di Fozio;³⁷ ma l'archetipo è ancora una volta evangelico.³⁸ L'autore aggiunge che Alessio si comporta come se le sofferenze non fossero sue, ma riguardassero un altro («ως άλλου πάσχοντος διακείμενος»); del resto lo ha già detto nel prologo: «καντεύθεν αλύπως φέρειν τα λυπερά, ως εν αλλοτρίω διαγωνιζόμενοις τω σώματι» – ed anche questo è un τόπος agiografico.³⁹ 'Che altro posso dire?' («Τί τάλλα δεῖ λέγειν;») conclude l'autore: 'né il tempo né le parole sono sufficienti per raccontare tutti i miracoli compiuti dal santo'. La formula, che risuona più volte nei *Λόγοι* di Gregorio Nazianzeno,⁴⁰ arriva fino al ms. A della *Vie de saint Alexis* nella prima redazione, v. 213 «Que vus dirrai el?».

³¹ Ad es. «και γαρ ήν όντως φρίκης μεστόν το ορώμενον»; «ήν όλος μεστός και τιнос εκπλήξεως, ως εδόκει, και θάμβους»; «και φρίκης και αγωνίας ήσαν μεστοί, παραδόξως εν ανθρωπίνη φύσει πνεύμα θειον ορώντες» (Παπαδοπουλου-Κεραμέως 1898:200, 303, 311).

³² Dagli *Acta Sanctorum*: «και θαμβός με...έσχε και έκστασις επί τω παραδόξω»; «και παραντά με θάμβος κατέσχε άρρητον, καταστήσαν άνανδον»; «εκθαμβηθέντες περι τω ξένω και παραδόξω του θαύματος». Dagli *Inni* di Συμεών ο Νέος: «Ήκουσα πρᾶγμα ξένον και πληρες θάμβους»; «Θάμβος οὖν συνέχει με και άπορία».

³³ Heikel 1891:§ 40.

³⁴ Così fa anche Stefano diacono: «quand quelque chose de surnaturel est, ou va être, raconté, il intervient pour dire que ce surnaturel doit être cru par ceux qui l'écotent» (Auzépy 1999).

³⁵ Si ricordi la critica "razionalista" di Plutarco (*Περί του ακούειν*, § 44): la filosofia dissipa i sentimenti di stupore e terrore («θαύμα και θάμβος») dovuti alla mancanza di razionalità e all'ignoranza.

³⁶ *Oratio 18* (PG 35, 1019-20): «Φρίττειν επέρχεται μοι τοις εξής προσιόντι του διηγήματος (φρίττοιτε δε και υμεις, οι ακούοντες, μη απιστοιήτε δε· ου γαρ όσιον, ημών και περι εκείνου διηγουμένων)». Cfr., sia pure in un contesto differente, l'innografo Συμεών ο Νέος: «Ναι, πιστεύσατε, αληθώς λέγω ταῦτα / και οὐ πλάσματι, οὐδέ σεσοφισμένως! / Τίς οὖν ακούσας ταῦτα οὐκ έκπλαγειή, / οὐ θαυμάσειε τήν σήν μακροθυμίαν, / ὃ φιλάνθρωπε, οὐ θαμβηθῆ (...))».

³⁷ Fozio, *Βίος Αθανασίου* (PG 104, 143-4) «ο της υπομονής αδάμας» 'adamantinae homo patientiae'.

³⁸ Origene, *Selecta in Job* (PG 12, 1039-40): «αλλ' ο στερρός αδάμας ούτος, όρα τί λέγει μετά τους λόγους των τριών».

³⁹ Si trova nella *Vita dei santi evangelizzatori dell'isola di Corfù* (BHG 776): «Τῆς αὐτῆς εἶχετο καρτερίας ὁ ἅγιος· οὕτως γὰρ διέκειτο, ὡς ἐν ἀλλοτρίῳ σώματι πάσχων» (Kindt 1998:268). Ambedue furono discepoli di san Paolo, che cred Sospater vescovo di Tarso.

⁴⁰ Le varianti sono Τί μοι τὰ πόρρω λέγειν; Τί τάλλα δεῖ λέγειν; Τί τάλλα χρῆ λέγειν; Τί χρῆ και λέγειν. Cfr. VSA 591 «Or n'estot dire».

Il Prologo è – insieme all’Epilogo - uno dei luoghi in cui l’agiografo può esprimersi più liberamente; ma anche qui la sua libertà si esercita entro la tecnica del riuso.⁴¹ Il nostro anonimo comincia con un encomio della virtù («Θεῖον τι και υπερκόσμιον χρήμα η αρετή») che rischia di essere dei più antichi; lo si ritrova nell’incipit della *Vita S. Ierasimi*⁴² («Θεῖον τι χρήμα η αρετή και πολλού γε χρυσίου και αργυρίου (...) το δε θεῖον αυτού σώμα θαυμάτων ταμείον») che occupa i ff. 96-108v del ms. 2560 della Bibl. Nat. d’Atene.⁴³ «Au moment où il [l’auteur] écrivait, saint Gerasime († 475) était mort depuis cent deux ans: détail précieux qui ferait remonter la composition à la fin du VI^e siècle».⁴⁴ Nella *Biblioteca Hierosolimitana* si trovano ancora due varianti differenti di questo incipit.⁴⁵

Come si è detto all’inizio, non è un caso che nel nostro anonimo gli echi del Nazianzeno siano così frequenti.⁴⁶ Non meno presente è Giovanni Crisostomo⁴⁷ nella Vita alessiana di Simeone Metafraste, in particolare là dove varia ulteriormente la formula di transizione tesa a ricentrare il racconto sulla famiglia del protagonista: «Ο δε μικρού παρέδραμον, ουκ οιδ’ ὅπως υπό της ρύμης του λόγου συναπεχθέντα, τούτο βουλοίμην αν προσθείναι τοις ειρημένοις». Per illustrare questa variante della formula, niente di più appropriato della scheda redatta dal filologo e codicologo Matthäi⁴⁸ (*Fr. Matthaei de Chrysostomo oratore breve Iudicium*) e inserita dall’editore benedettino B. de Montfaucon nell’*Opera omnia* di Crisostomo (1839:212):

Multoties autem ipse revocat se in viam, veluti t. I, p. 516, D, αλλ’ επί το προκείμενον ἴωμεν, ἵνα μη συνεχεῖς τας παρεκτροπὰς ποιώμεθα. Ibid. p. 784, D, ἵνα μη το πάρεργον του λόγου πλέον γενόμενον ἀπάγη τον λόγον, ερχώμεθα της υποθέσεως. T. 4, p. 28, C ουκ οἶδα, πως ἄλιν υπό της ρύμης του λόγου εις ταῦτα ἐξενεχθέντες, της ακολουθίας ἐξεπέσαμεν. Et ibid. E, καθάπερ υπό χειμάρρου τινός σφοδροτάτου παρασυρέντες. Et p. 90, D.

⁴¹ «Il n’est pas de genre plus convenu que les prologues et épilogues des Vies de Saints. Tel est le cas de la *Vie d’Étienne le Jeune* dont le prologue est presque exclusivement composé de remplois» (Auzépy 1999).

⁴² *Βίος και πολιτεία του οσίου πατρός ημών Γερασίμου του αναχωριτού και πολιστού της ερήμου* = BHG 696c.

⁴³ Proveniente dal Monastero del Prodromo a Serres e databile alla seconda metà del sec. XI, contiene 14 Vite o Elogi di santi.

⁴⁴ Nowack 1958:152; che aggiunge: «C’est le plus intéressant des textes inédits du codex: sa publication permettra de reprendre l’étude des autres documents relatifs à la vie du grand anachorète».

⁴⁵ *Βίος καὶ πολιτεία του οσίου πατρός ημών Γρηγορίου, επισκόπου Ακραγαντίνων*: «Κάλλιστόν τι χρήμα η αρετή, και δόξαν ὄσην εγκώμιόν τι και υπερκόσμιον προξενούσα»; *Βίος και πολιτεία του οσίου πατρός ημών Στεφάνου του νέου*: «Θεῖον τι χρήμα ἢ αρετή, και πολλών αξία των εγκωμίων».

⁴⁶ «La patristique bénéficia d’un regain d’intérêt puissant à Byzance au moment de l’iconoclasme, quand on se préoccupa brusquement de savoir ce que les Pères avaient dit des images. On rédigea, en relisant et recopiant leurs œuvres, nombre de florilèges sur la question, que l’on retrouve insérés dans les actes des conciles. Si cet aspect est bien connu, l’étude en revanche de l’utilisation de la rhétorique patristique dans la littérature byzantine, au sein de sources non proprement théologiques, demeure encore dans l’enfance» (Delouis 2003).

⁴⁷ Nell’allievo di Libanio si ritrova «pressoché intatto, tutto il patrimonio stilistico greco, rispolverato e fortemente stilizzato dalla Seconda Sofistica» (Zappella 2005; si veda, nella nota 6, un’ampia bibliografia su Crisostomo retore, predicatore e stilista).

⁴⁸ Per il quale si veda la monografia di G. Tyurina (2012).

Tornando alla Vita alessiana trasmessa dal Monacense, notiamo che è sfuggito – così sembra – ai bizantinisti un passo che è certo fra i più interessanti. Alessio, reso ormai irriconoscibile dalle sofferenze e dai digiuni, si rivolge direttamente al padre supplicandolo di ospitarlo; e l'autore s'impegna in un commento stilistico: 'Guarda qui la semplicità e la modestia del santo: è uno che conosce tutta quanta la cultura ellenica, che ha approfondito tutti i rami della scienza, che maneggia perfettamente gli strumenti retorici; eppure non rifugge dal pronunciare un discorso così semplice e spoglio:⁴⁹ al contrario, Alessio si serviva della parola come della vita'.⁵⁰ «It is also worth mentioning that direct speech in Byzantine narrative texts seems to be rendered quite often by a lower linguistic form than that used in the actual narrative».⁵¹ Ma l'autore, quanto a competenza retorica, non vuole mostrarsi inferiore al suo personaggio, e qui prende lo spunto per tracciare in maniera esemplare la polarizzazione fra 'λόγια' γλώσσα e δημώδη.

L'uso di una lingua "popolare" caratterizza la produzione agiologica⁵² fino al sec. IX. Con la riforma legata al nome di Simeone Metafraste (sec. X), l'elemento δημώδες lascia il posto a uno stile più omogeneo che, pur restando colto nell'impiego della morfologia, si allontana dal modello arcaico soprattutto nella sintassi. La Vita monacense è un buon esempio dell'acuta definizione elaborata da M. Hinterberger.⁵³ È ancora da notare che il riferimento evangelico – sempre d'obbligo in un testo agiologico - non manca neppure nell'esercizio di questa glossa stilistica. Nella fattispecie, il precedente è fornito da una glossa di Cirillo d'Alessandria all'episodio del dialogo fra Marta e Gesù nel Vangelo di Giovanni.⁵⁴

Il Ritmo alessiano, come visto, lascia filtrare alcune formule che risalgono al modello greco,⁵⁵ e più altre ne aggiunge attingendo al patrimonio agiografico latino, come «velut haec nostra pagina / vobis monstrabit postea»

⁴⁹ «Les saints sont loués pour leur science de la théologie, de l'exégèse, de la dialectique; à double fin d'ailleurs, car il s'agit surtout d'illustrer l'humilité avec laquelle ils la cachent devant les moines issus du peuple, ou les simples laïcs» (Patlagean 1968).

⁵⁰ «Ὅρα μοι το ἀφιλόκομπον του δικαίου και ἀτυφον· πάσης γαρ ἐλληνικῆς παιδείας μετεσχηκῶς· πάσης δε και επιστήμης βάθος ἐξερευμήσας· και πολύ το εν τοις λόγοις κράτος πλουτών, το ούτως ἀφελές της ομιλίας ταύτης ουκ ἀπηξίου και ἀτεχνον· ἀλλ' εοικόσι τῷ βίῳ ἐχρήτο και ρήμασιν».

⁵¹ Kälviäinen 2013:175.

⁵² Αγιολογία, com'è noto, è l'equivalente di agiografia, che in greco si riferisce piuttosto alla produzione delle sacre icone.

⁵³ «Το δημώδες ἰδίωμα διατηρεῖ τη θέση του στην παραγωγή των *Βίων* ἁγίων μέχρι τον 9. αἰώνα (...). Φαίνεται ὅτι με τη μεταρρύθμιση που συνδέεται με το ὄνομα του Συμεών του Μεταφραστή (10. α.), το δημώδες ἰδίωμα εγκαταλείπεται οριστικά χάρι σ' ἓνα ὡς ἐπὶ το πλείστον ὁμοιογενές και ἐνιαίον γλωσσικόν ἰδίωμα, το ὁποῖο στη μορφολογία του εἶναι λόγιον, χωρίς να ἐπιδιώκει σε ὅλα τα γραμματικά ἐπίπεδα, προπάντων στο συντακτικό, συμφωνία με τους κανόνες της ἀρχαίας ἐλληνικῆς» (Hinterberger 2016:160).

⁵⁴ Pusey 1872:273 «ο μέντοι Κύριος δια το ἀφιλόκομπον, ουκ εἶπεν “Ἐγερῶ τον ἀδελφόν σου”, ἀλλά “Ἀναστήσεται”». Cfr. PG 74,45.

⁵⁵ Senza trascurare le più funzionali, come 53 «supradicto filio», 79 «pratermisso filio», 208 «cum praefata miseria».

(vv. 29-30);⁵⁶ o come «ei servabat animum / quem diligebat plurimum» (vv. 101-2), dove impiega un sintagma di Paolino d'Aquileia.⁵⁷ E si pensi ancora al prologo del Ritmo, per il quale l'autore sceglie un carme che senza dubbio attribuiva proprio a Paolino d'Aquileia. Per il resto, mettendo a profitto la tendenza alle antitesi favorita dal verso di breve respiro, l'autore riesce a tradurre con grande efficacia alcuni stereotipi ellenici, come «sic ducens transitoria / ut speraret caelestia» (vv. 41-42);⁵⁸ o «ad terram cadunt cernui» (v. 278).⁵⁹ Ma – ciò che è ancora più notevole – ingaggia una specie di contesa con l'anonimo greco, usando a profusione gli strumenti altrettanto illustri della cultura autoctona: così l'ἀδάμας diventa «gemma pauperum» (v. 183), «beatam gemmulam» (vv. 301, 322); e il concorso popolare attorno alla sacra reliquia di Alessio assume toni virgiliani ispirati al canto X dell'Eneide.

Tutto questo dà conto dell'incomparabile distanza che, nella fattispecie, separa ciò che sappiamo della Vita federiciana (~ BHL 292) e il manipolo delle Vite dette “bollandiste”, tanto spoglie di apparato retorico e formulare quanto farcite di pesanti grecismi.⁶⁰ Del resto, fin dall'inizio Alessio è presentato come cittadino della πρεσβυτέρα Ρώμη:⁶¹ ha, per così dire, acquisito una nuova nazionalità agiografica, nella quale allo stereotipo orientale subentra lo stereotipo petriniano.⁶²

APPENDICE SULLA “PASSION” DI CLERMONT. – A proposito della frase di Erodoto⁶³ sottoposta ad analisi, Corcella precisa (ib.:338) che «l'uso assoluto del verbo transitivo è reso più facile dalla presenza di un'altra specificazione (locale, ma in altri casi anche un περί o un dativo strumentale e talora locale) che rende inutile esprimere l'oggetto». Dal nostro punto di vista, l'osservazione è preziosa, perché – per una coincidenza solo apparente - la sintassi viene a essere identica a quella usata dall'anonimo della *Passion* 278: «lai dei venir o eu laisei». Non è un caso se il *Trésor de la langue française informatisé* per il significato di ‘abandonner, interrompre

⁵⁶ La formulazione è latina, ma lo stereotipo è ancora una volta greco (cfr. *Βίος Στεφάνου του νέου*, § 6).

⁵⁷ Paul. Aquil. *car.* 4, 1, 3.

⁵⁸ Cioè: «τα εστώτα των ρεόντων σοφός αλλαζούμενος». Cfr. la *Vita Ioannis Calybitae*: «Καταφρονήσας των του βίου πραγμάτων, κατηξιώθη των επουρανίων αγαθών» (Λαμψίδης 1964:262)

⁵⁹ Il Monacense ha «πεσόντες επί πρόσωπον αυτών» (precede «θάμβος ουν είλε τους παρόντας»).

⁶⁰ «Placée sous l'autorité apocryphe de Jérôme, la première traduction latine de la *Vie d'Antoine* est un décalque du grec» (Isaïa 2017).

⁶¹ Al contrario, «le premier stéréotype employé par les légendes apostoliques est celui de l'allochtonie du saint fondateur (...). Les saints séjournent ensuite dans des villes orientales avant leur venue à Rome, conformément au récit des *Actes des Apôtres*» (Guérin 2018).

⁶² «Le saint fondateur entretient un rapport étroit avec saint Pierre» (Guérin 2018); e Alessio è sepolto «ad limina beati Petri apostoli».

⁶³ La formula erodotea è evocata da A. Vallone (1991:75) a proposito della cultura retorica di Dante, appresa «nelle prediche o nelle scuole dei religiosi e dei filosofanti». Il primo degli esempi offerti dallo studioso è appunto Επάνειμι δε επί τον πρότερον λόγον ('Sed ad superiorem revertor narrationem'); seguono S. Bernardo: «Sed iam ad propositum redeamus»; Paolo dell'Abaco: «Io dichò seghuitando»; e altri ancora.

qqc. en cours’, e più precisamente ‘interrompre un récit’, ‘revenir sur un sujet momentanément laissé de côté’ dà il verso della *Passion* come unica attestazione. Dice M. Roques che i vv. 277-8, così come fissati nell’edizione di G. Paris, «ont donné lieu à de nombreuses conjectures», perché il distico «ne fournit pas un sens très satisfaisant».⁶⁴

Ma perché questo minimo verso della *Passion* ha dato tanti problemi agli esegeti? La risposta ormai è ovvia: lungi dal ricorrere a una formula “orale”, l’anonimo sta traducendo alla lettera il testo agiografico – evidentemente bizantino - da cui attinge; e sulla scorta della copiosa scheda evocata più sopra, possiamo addirittura provare a ricostruire la formula che stava nel modello: qualcosa come *πάλιν δ’ επάνειμι όθεν απέλιπον*;⁶⁵ o magari *Αλλ’ όθεν εξέβην, τω λόγω πάλιν επάνειμι* ‘Sed unde discessi, illuc denuo sermonem converto’, come appunto si legge in una disputa di argomento religioso.⁶⁶

⁶⁴ Tanto che Andresen (1917) propose di correggere *E dels feluns qu’eu vos anz dis/laideniet er’o eul ac sei*, «c’est-à-dire: ‘Et par les felons dont je vous ai déjà parlé il fut raillé quant il eut soif’, ce qui donne sans doute une suite d’idées satisfaisante avec la fin de la strophe. *Eul* serait le résultat d’une hésitation entre el et eu» (!).

⁶⁵ Si tratta nella fattispecie d’Iseo, *Περί του Δικαιογένους κληρού*, § 21 «Αλλά μεν περί τούτων τοσαύτα μοι ειρήσθω· πάλιν δ’ επάνειμι όθεν απέλιπον». Più limpido Galeno, *de Usu Part.* I 14,296 «αύθις επάνειμι όθεν λέγοντες απέλιπομεν». Si veda anche Elio Aristide, *Ιερών λόγος τέταρτος*, Dindorf 1829:523 «Επάνειμι δ’ου μικρό πρόσθεν έφην στήσας καταλείψειν τον λόγον» oltre alla vecchia ma utile scheda di Lobeck 1820:44 («Plerumque adverbium demonstrativum omittitur»). «His omnibus locis απέλιπον, επαυσάμην, posita sunt pro εξέβην (...) vel εξετραπόμην (...). Horum aliquid excidit in Theophr. Caus. Pl. VI 5 όθεν δ’ ο λόγος, εκείσε επανιτέον» (Lobeck 1820:44).

⁶⁶ *Disputationes Photini Manichaei cum Paulo Christiano*, disp. V: *Iohannis Orthodoxi disputatio cum Manichaeo* (PG 88,105).

BIBLIOGRAFIA DELLE OPERE CITATE IN FORMA ABBREVIATA

- Andresen, Hugo, *Zur Passion von Clermont-Ferrand*, «Zeitschrift für romanische Philologie», 38 (1914/17), 611-2.
- Auzépy, Marie-France (éd.), *La Vie d'Étienne le Jeune par Étienne le Diacre*, Aldershot, Variorum Ashgate Publishing, 1997 (Birmingham Byzantine and Ottoman Monographs, 3).
- Auzépy, M.-F., *L'Hagiographie et l'Iconoclasme Byzantin*, N.Y., Routledge, 1999.
- Blaydes, Fredericus H.M. (ed.), *Aristophanis Comoediae, Pars IX: Nubes*. Halis Saxonum, In Orphanotropei libraria, 1890.
- Chrysostomi, Ioannis, *Opera omnia*, ed. Bernardus de Montfaucon, t. 13, Parisiis, apud Gaume fratres, 1839.
- Corcella, Aldo, *Erodoto VII, 239: una "interpolazione d'autore"?*, «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», Classe di Lettere e Filosofia, III s., 15,2 (1985), 313-490.
- Delouis, Olivier, *Topos et typos, ou les dessous vétérotestamentaires de la rhétorique hagiographique à Byzance aux viii^e et ix^e siècles*, «Hypothèses» 6 (2003), 235-48.
- [ex rec.] Dindorfii, Guilielmi, *Aristides*, vol. I, Lipsiae, Libraria Weidmannia, 1829.
- Ek, Sven, *Herodotismen in der Archäologie des Dionys von Halikarnass. Ein Beitrag zur Beleuchtung des beginnenden Klassizismus*, Lund, Håkan Ohlssons Boktryckeri, 1942, 49-60.
- Engels, Louk J., *Alexiana Latina Medii Aevi, III: The Relationship between the the Prose 'Vitae' BHL 286, 287 and 290*, «Sacris erudiri», 38 (1998/99), 373-441.
- Halkin, François, *Les deux Passions de Saint Patrice évêque de Pruse en Bithynie*, «Analecta Bollandiana», 78 (1960), 130-44.
- Halkin, F., *Hagiographica inedita decem*, Brepols, Turnhout, 1989.
- Heikel, I.A., *Ignatii Diaconi vita Tarasii Archiepiscopi Constantinopolitani* [=Acta societatis scientiarum fennicae, 17], Helsingfors, 1891, 395-423.
- Hinterberger, Martin, *Δημώδης και λόγια λογοτεχνία: Διαχωριστικές γραμμές και συνδετικοί κρίκοι*, στο: P. Odorico/P. Agapitos (επιμ.), *Pour une nouvelle histoire de la littérature byzantine*. «Actes» du colloque intern. philologique. Nicosie, 25-28 mai 2000. Dossiers Byzantins 1. Παρίσι 2002, 153-165.
- Isaïa, Marie-Céline, *Face à face: Le modèle des saints dans l'hagiographie latine du haut Moyen Âge.*, in Cl. Bernard-Valette (et al.), *Nihil ueritas erubescit. Mélanges offerts à Paul Mattei*, 2017, 651-68.

Janin, Raymond, *Études de topographie byzantine. Les citernes d'Aétius, d'Aspar et de Bonus*, «Revue des études byzantines», 1 (1943), 85-115.

Kälviäinen, Nikolaos, *Levels of style in Byzantine Greek and the role of syntactic complexity: A quantitative analysis of the sentence structure of three early Byzantine hagiographic texts*, «Arctos», 47 (2013), 173-98.

Kindt, Bastien, *La version longue du récit légendaire de l'évangélisation de l'île de Corfou par les saints Jason et Sosipatros: Entre mythe et réalité*, «Analecta Bollandiana», 116 (1998), 253-95.

Λαμφίδης, Οδυσσεύς (επιμ.), Άγιος Ιωάννης ο Καλυβίτης, «Ανέκδοτα κείμενα εκ Παρισινών κωδίκων», περ. Πλάτων ΙΣΤ (1964), σελ. 259-303.

Lobeck, Chr. August. (Hrsg.), *Phrynichi Eclogae Nominum et Verborum Atticorum*, Lipsiae, In Libraria Weidmannia, 1820.

Massmann, Hans Ferd., *Sankt Alexius Leben in acht gereimten mittelhochdeutschen Behandlungen*, Quedlinburg u. Leipzig, Druck u. Verlag von Gottfr. Basse, 1843.

Mertens, Paul, *Songe d'Hecube, pomme de discorde et autres «Antehomeric»*, «L'Antiquité Classique», 29 (1960), 18-29.

Messis, Charis/Papaiouannou, Stratis, *L'oralité et ses modalités à Byzance: Les perceptions byzantines de l'oral et de l'écrit*, in 23rd Intern. Congress of Byzantine Studies, Belgrade, 22–27 August 2016, 238-42.

Nowack, Grégoire, *Un manuscrit hagiographique de l'ancien fonds du monastère du Prodrome (Serrès)*, «Revue des études byzantines», 16 (1958), 143-57.

Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Α., *Υεροσολυμική Βιβλιοθήκη εκδοθείσα μεν αναλώμασι του Αυτοκρατορικού Ορθοδόξου Παλαστινού Συλλόγου συνταχθείσα δε υπό -*, Τόμ. Β' Ι, εν Πετροπόλει, 1894.

Παπαδοπουλου-Κεραμέως, Α., *Αναλέκτα Ιεροσολυμικής Σταχυολογίας*, τόμ. Ε', εν Πετροπόλει, 1898.

Patlagean, Évelyne, *À Byzance: ancienne hagiographie et histoire sociale*, «Annales», 23 (1968), 106-26.

Pratsch, Th., *Der hagiographische Topos: griechische Heiligenviten in mittelbyzantinischer Zeit* (Millennium Studien 6), Berlin/New York, W. de Gruyter, 2005.

Pusey, Philip Edward (ed.), *Cyrelli Alexandriae, In S. Ioan. Lib. VII fragmenta*, in Id., in *D. Ioannis Evangelium*, vol. 2, Oxonii, e Typographeo Clarendoniano, 1872.

Roques, Mario, c.r. de *Zeitschrift für romanische Philologie*, 38 (1914/17), «Romania», 185 (1921), 137-46.

Rychner, Jean, *La Vie de saint Alexis et le poème latin «Pater Deus ingenite»*, «Vox Romanica», 36 (1977), 67-83; poi in Id., *Du Saint-Alexis à François Villon: Études de littérature médiévale*, Genève, Droz, 1985.

Schepe, Karl, *De transitionis formulis quibus oratores Attici praeter Isocratem, Aeschinem Demosthenemque utuntur*. Jahresbericht über d. Fürstl. Adolfinum zu Bückeburg. Gymnasium u. Höhere Burgerschule, 1877/78, Grimmesche Hofbuchdruckerei, 1878.

Tiftixoglu, Victor, *Katalog der griechischen Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek München*. Bd. 1. *Codices graeci Monacenses I - 55*. Neu beschrieben von V. T. Revidiert sowie mit Einleitung und Registern versehen von Kerstin Hajdú und Gerard Duursma. Wiesbaden: Harrassowitz, 2004.

Tyurina, Galina, *Zur Geschichte der Erforschung griechischer Handschriften in Europa in Zeitraum XVIII. – Anfang XIX. Jahrhundert: Christian Friedrich Matthaei (1744-1811)*, Moskau, Sprachen der slawischen Kultur, 2012.

Vallone, Aldo, *A proposito di Inf. VIII: “Io dico, seguitando”*, in *Dal Medioevo al Petrarca: studi in onore di Vittore Branca*, Firenze, Olschki, 1983, I, 285-7; poi in *Percorsi danteschi*, Firenze, Le lettere, 1991, 73-75.

Zappella, Luciano, *Mistagogia dello stile come stile della mistagogia: dramma, antitesi e similitudine nelle “Catechesi battesimali” di Giovanni Crisostomo*, 2005 (in rete).